

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556608>

ОСНОВЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Х.К.Атаева

Самаркандский государственный университет архитектуры и строительства

Преподаватель русского языка кафедры узбекского языка и литературы

dostonabdurahmonov05@icloud.com

Аннотация. В данной статье даны пути усвоения программного материала; совершенствование у школьников навыки анализа различных форм языка, расширения их лингвистического кругозора, повышение уровня языкового чутья, развития творческого возможности учеников. Осуществление этих задач ведет к достижению основной цели, поставленной перед факультативными курсами: повышение у школьников интереса к РЯ как к учебному предмету

Ключевые слова: факультатив, русский язык, развитие, чувство, занятия, школа, дискуссий, экскурсий, предмет, роль, задачи, виды упражнений, студенты и вузы.

FUNDAMENTALS OF OPTIONAL CLASSES IN RUSSIAN

Annotation. This article describes how to better learn the program material; improve students 'skills in analyzing various forms of language, expand their linguistic horizons, increase the level of linguistic instinct, and develop students' creative abilities. The implementation of these tasks leads to the fulfillment of the main goals set for elective courses: it increases the interest of schoolchildren in OJ as a subject.

Keywords: optional, Russian language, development, feeling, lessons, school, discussions, excursions, subject, role, tasks, types of exercises, students and universities.

Факультативные занятия по русскому языку являются наиболее доступным для учащихся и широко распространенным видом дифференцированного обучения. На факультативных занятиях учащиеся усваивают материал в процессе повторения изученного ранее. Как показано в главе программы о содержании образования в учебные планы общеобразовательных школ включены факультативные занятия по предметам, которые изучаются по выбору самих учащихся. Факультативные занятия как форма обучения введены в конце 60-х - начале 70-х гг., когда проводилась одна из очередных перестроек содержания школьного образования. Свое название они получили от латинского слова *facultatis*, что означает возможный, необязательный, предоставляемый на выбор. Следовательно, факультативные занятия проводятся на добровольных началах и по выбору самих учащихся параллельно с изучением обязательных предметов. С помощью факультативных занятий школа призвана решать следующие задачи:

- а) удовлетворять запросы в более глубоком изучении отдельных предметов, которые интересуют учащихся,
- б) развивать учебно-познавательные интересы, творческие способности и дарования учащихся.

В этом и состоит их важное педагогическое значение. Как уже отмечено, факультативные занятия проводятся параллельно с изучением обязательных учебных предметов с целью углубления и обогащения знаний учащихся и развития их творческих способностей и дарований. Это оказывает влияние на их содержание. Оно может включать в себя более глубокое изучение отдельных тем или разделов учебной программы по какому-либо предмету, а также содержать новые темы и проблемы, выходящие за пределы программы. Для этого в помощь учителю составляются специальные программы и создаются учебные пособия по факультативным предметам. Что же касается организации факультативных занятий, то они могут проводиться в форме обычных уроков, экскурсий, семинаров, дискуссий и т.д. К сожалению, в школах они нередко

используются не для углубления знаний и развития способностей учащихся, а для преодоления их отставания в овладении программным материалом, что, естественно, искажает их смысл и дидактическое назначение.

Воспитательная роль факультативов велика. Она проявляется в возможности самостоятельного выбора учащимися направления углубленной учебной работы. Они наполняют новым содержанием всю систему обучения и воспитания. Работа на факультативных занятиях должна способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний, тем самым помогая лучше усвоить программный материал; совершенствовать у школьников навыки анализа различных форм языка, расширять их лингвистический кругозор, повышать уровень языкового чутья, развивать творческие возможности учеников. Осуществление этих задач ведет к выполнению основных целей, поставленных перед факультативными курсами: повышает у школьников интерес к РЯ как учебному предмету, способствует развитию у них бережного отношения к слову. При проведении факультативов возрастает значимость самостоятельной, индивидуальной, дифференцированной работы каждого учащегося. Руководитель факультатива, отбирая дидактический материал и методы работы над ним, ориентируется на сильных учащихся. В условиях работы факультатива возникает реальная возможность нагрузить каждого ученика, учитывая его способности, чаще предоставлять слово для сообщений и т.п. Таким образом, на факультативе создаются условия для развития творческой познавательной активности учащихся и решение задач дифференцированного обучения. Факультативные занятия по русскому языку возникли из необходимости учета всестороннего развития познавательных интересов, способностей учащихся; индивидуализация учебной работы является основой профессиональной ориентации учащихся. В факультатив вовлекаются учащиеся, которые проявляют особый интерес и склонность к русскому языку.

Содержание факультативных занятий определяется программой, которая предусматривает объем теоретических знаний и практических умений, которыми должны овладеть учащиеся на факультативных занятиях. Формы работы факультативных занятий: лекции, семинары.

Формы контроля (отчетности): написание докладов, рефератов, устные подготовленные или неподготовленные монологические выступления учащихся. Формы оценки учащихся: устное поощрение, привлечение к оценке работ участников факультатива, отметка хороших работ в школе и в классе, в стенной печати и т.д., в конце факультатива выставляется зачет.

Вопросы, решаемые на факультативных занятиях:

общего характера– развитие личности учащихся, удовлетворение их познавательных интересов, выработка навыков самостоятельной работы профессиональная ориентация;

частного характера– совершенствование и углубление знаний, развитие умений по родному языку, расширение кругозора и т.д.

Типы факультативных занятий:

вводные занятия (в начале курса, в начале разделов);

ознакомительные занятия: с предварительной подготовкой (при изучении частично-знакомомого материала); без предварительной подготовки (при изучении совсем незнакомого материала)

повторительно- обобщающие занятия (после знакомства с темой, в конце раздела и курса в целом);

проверочные занятия в конце темы и в конце раздела.

На первых двух занятиях используются такие методические приемы, как лекция, беседа; на третьих – беседа, выступление учащихся с докладами и сообщениями, выполнение индивидуальных или групповых заданий в виде связного рассказа с приведением примеров, перечня тех или иных языковых явлений, в виде таблиц – графы, которая заполняется учащимися примерами из текста и т.д.

Работа учителя в организации факультативных занятий по русскому языку должна быть направлена на четкое определение, как содержание, так и форм и целей факультатива, что, несомненно, должно помочь решению всех тех общих и частных вопросов, изложенных выше. Воспитательное значение

факультативов по русскому языку заключается, прежде всего, в развитии у учащихся активности, навыков и умений самостоятельной работы, чему способствуют такие приемы и упражнения, как подбор примеров,

ответы на вопросы (в устной и письменной форме), составление планов, тезисов, конспектов, редактирование, составление рецензий, аннотаций.

Список использованной литературы:

1. Цейтлин С. Н. Двухязычный ребенок в русской школе // Современная русская речь: состояние и функционирование: сб. аналит. мат-лов / Филологический фак-т СПбГУ. – СПб.: Осипов, 2006. Вып. II. С. 232.
2. Каримов И.А. Государственная программа «Гармонично развитое поколение». Постановление Президента Р. Уз, 27 января, 2009.
3. Каримов И.А. Высокая духовность - непобедимая сила. – Т.: Маънавият, 2008.
4. Абдулло Авлоний. Назидание о морали. – Т.: Ўқитувчи. 1992.
5. Сборник статей «Уроки русского языка». М.: «Просвещение»- 1986 г.
6. Е. Громов «Начала эстетических знаний» -М.: «Просвещение» 1989 г.
7. Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса. - М.: «Просвещение», 1986 г.
8. Данилова М.А. Дидактика средней школы. - М.: «Просвещение». 1989 г.
9. Кайкавус. Кобусноме. – Т.: Ўқитувчи. 2011 й.
10. Худойкулов Х.Ж. Педагогика и Психология. – Т.: Дзайин-Пресс. 2011 г